

Е. И. Решетняк, М. С. Васильев

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В последнее время проблемы финансирования высшего образования присущи большинству стран мира. Важность данной проблемы возрастает в процессе глобализационных изменений, повышения влияния демографических факторов и изменение возрастной структуры населения, что вызывают необходимость системных изменений в управлении и обеспечении финансовыми ресурсами высшего образования. Целью статьи является анализ тенденций финансирования высшего образования в странах ОЭСР и разработка рекомендаций для системы высшего образования Украины. Страны ЕС рассматривают финансирование высшего образования не как процесс формирования затрат, а как инвестиции в развитие человеческого капитала. Основная тенденция финансирования высшего образования – диверсификации источников. Привлечение различных источников негосударственного финансирования вузов открывает возможности повышения эффективности их использования за счет внебюджетных источников в том числе и для Украины

Ключевые слова: высшее образование, финансирование, бюджетное финансирование, внебюджетное финансирование, источники финансирования

Решетняк Е. И. Васильев М. С. Аналіз тенденцій фінансування вищої освіти в зарубіжних країнах

Останнім часом проблеми фінансування вищої освіти притаманні більшості країн світу. Важливість даної проблеми зростає в процесі глобалізаційних змін, підвищення впливу демографічних факторів і зміна вікової структури населення, що викликають необхідність системних змін в управлінні та забезпеченні фінансовими ресурсами вищої освіти. Метою статті є аналіз тенденцій фінансування вищої освіти в країнах ОЕСР і розробка рекомендацій для системи вищої освіти України. Країни ЄС розглядають фінансування вищої освіти не як процес формування витрат, а як інвестиції в розвиток людського капіталу. Основна тенденція фінансування вищої освіти – диверсифікації джерел. Залучення різних джерел недержавного фінансування вузів відкриває

можливості підвищення ефективності їх використання за рахунок позабюджетних джерел в тому числі і для України

Ключові слова: вища освіта, фінансування, бюджетне фінансування, бюджетне фінансування, джерела фінансування

Reshetnyak Yelena. Vasyl'ev Maksym. The analysis of trends of higher education financing in foreign countries

Recently, the problems of financing higher education are inherent in most countries of the world. The importance of this problem is increasing in the process of globalization changes, raising the influence of demographic factors and changing the age structure of the population, which necessitate systemic changes in the management and provision of higher education financial resources. The purpose of the article is to analyze the trends in financing higher education in OECD countries and develop recommendations for the system of higher education in Ukraine. EU countries consider the financing of higher education not as a cost-building process, but as an investment in the development of human capital. The main trend of financing higher education is to diversify the sources. Attraction of various sources of non-state financing of universities opens up the possibility, including for Ukraine, to improve the efficiency of their use at the expense of extra-budgetary sources.

Key words: higher education, financing, budget financing, extra budgetary financing, sources of financing

В настоящее время в странах ОЭСР доля рабочих мест, где работают специалисты, имеющее высшее образование достигает 40%. Большинство стран ОЭСР обеспечивает рост 50% ВВП на душу населения с 1990 по 2015 г.г. за счет увеличения производительности труда за счет развития человеческих ресурсов. Нарастание глобализационных процессов и сопутствующая данному процессу интернационализация высшего образования, а также изменения происходящие в фундаментальных социально-экономических предпосылках зарождения и развития интернационализации в большинстве развитых стран, в частности дефицит государственных финансовых средств, повышение влияния демографических факторов и изменение возрастной структуры населения, вызывают необходимость системных изменений в управлении и обеспечении финансовыми ресурсами высшего образования [1].

Целью статьи является анализ тенденций финансирования высшего образования в странах ОЭСР и разработка рекомендаций для системы высшего образования Украины.

Анализ показал, что в процессе нарастающих изменений в отношениях между государством и высшими учебными заведениями, большинство государств ОЭСР стремятся следовать следующим целям в реализации политики финансирования: достижение широкого и равного доступа к высшему образованию; повышение качества высшего образования; увеличение финансовой эффективности в секторе высшего образования.

Финансирование высшего образования в основном сохраняется за счет средств государственных бюджетов, но не только. Так, домашними хозяйствами, компаниями и благотворительными фондами финансируется значимая доля расходов современных вузов, становясь важными источниками поступления средств для развития университетов и колледжей. Рост роли этих источников финансирования приводит к изменению механизмов финансирования высшего образования в целом. Более 25% всех инвестиций в образование в большинстве странах ОЭСР направляется на развитие высшего образования, а в наиболее развитых странах, темп роста инвестиционных затрат на развитие высших учебных заведений увеличивается из года в год. Так, страны-члены ОЭСР за период с 1995 по 2017 гг. увеличили расходы на высшее образование выросли на 75%, а в девятнадцати странах ЕС эти расходы возросли на 80%. Наиболее высокие темпы роста финансирования высшего образования демонстрировали те страны, где ранее было отмечено отставание в развитии высшего образования, например: в Греции был достигнут максимальный прирост затрат на развитие сферы высшего образования в 185%, Словакии – 110%, Польше – 102%, Турции – 91%, Мексике – 78%, Испании – 72% и Венгрии – 69% [2].

Высокая динамика расходов на развитие высшего образования обеспечивалась странами с наиболее наукоёмкой экономикой, например в США отмечен прирост инвестиционных затрат на 68% и Швейцарии – 79%. Наиболее развитые страны мира сохраняют высокие темпы роста расходов на высшее образование, а наибольшее

значение рассматриваемый показатель достиг в странах Южной и Восточной Европы.

Осуществляя сопоставление масштабов международного финансирования в существующей практике, обычно применяются не абсолютные, а относительные показатели. Основным из таких показателей является показатель расходов на высшее образование, определяемый в процентах от ВВП по уровням образования. В 2017 году в странах ОЭСР отмечается разброс доли совокупного финансирования высшего образования в ВВП от 1 – 4,5%, при средней их доле – 3,1% (см. табл. 1) [2, 3].

Таблица 1

Расходы учебных заведений, как доля ВВП, по уровню учреждений с 2001 по 2017 гг. [3]

Учебный год)	Валовой внутренний продукт (ВВП) (в миллиардах долларов по текущему курсу)	Расходы на образование, доллар					
		Все учебные заведения		Начальное и среднее образование		Высшее образование	
		Сумма, млн. долл.	Процент от ВВП	Сумма, млн. долл.	Процент от ВВП	Сумма, млн. долл.	Процент от ВВП
1	2	3	5	4	5	6	7
2001-02	10 621,8	752 780	7,1	472 064	4,4	280 715	2,6
2009-10	14 418,7	1 100 897	7,6	654 418	4,5	446 479	3,1
2014-15	17 348,1	1 228 000	7,1	696 000	4,0	532 000	3,1
2015-16	18120,7	1,293,000	7,1	734,000	4,1	560,000	3,1
2016-17	18624,5	1,342,000	7,2	759,000	4,1	583,000	3,1

Традиционно такие показатели характерны для Скандинавских стран. Так, в Дании – порядка 1,8%, в Норвегии, Финляндии и Швеции – около 1,4%, в Австралии – 1,6 %. Наименьшая доля расходов на высшее образование в таких странах как: Италия – 0,9%, Португалия и Турция – 1%. Остальные страны имеют показатель от 1,1% до 1,3%. Уровень затрат на финансирование высшего образования в ВВП в других странах ниже: Бразилия выделяет порядка 0,7% ВВП на высшее образование, Эстония – 0,9%, Индонезия – 0,7%, Индия – 0,8%, Мексика – 1%. Данная тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет. Только США

и Корея имеют расходы на высшее образование в ВВП стран более 2%, а именно 2,8% и 2,3% соответственно. Высокий уровень расходов на высшее образование является одной из ведущих характеристик экономик высокоразвитых стран. Также необходимо отметить, что в составе совокупных расходов на все уровни образования доля расходов на высшее образование имеет растущую тенденцию в странах с высоким уровнем наукоемкости экономики. Так, как показывает анализ, в среднем в странах ОЭСР данный показатель не превышает 25%, тогда как в США он приближается к 40%.

Анализируя структуру расходов на высшее образование в 2000-2017 гг. в странах ОЭСР, можно отметить, что порядка 69% составляют государственные источники финансирования и только 31% – частные инвестиции (финансирование за счет домашних хозяйств, компаний, благотворительных фондов и других источников).

Доля частных инвестиций существенно ниже в странах Европейского Союза, и составляет порядка 16%. Среди анализируемых стран, наибольшая доля финансирования из частных источников присуща Корею, где частные инвестиции составляют более 75%. Именно высокоразвитые, наукоемкие экономики демонстрируют высокий процент финансирования за счет частных инвестиций. Так, в США доля частных источников финансирования высшего образования около 65%, в Японии – более 58% и Австралии – около 53%. В Чили высшее образование на 84,5%, а в Израиле на 50,4% финансируется из частных источников, в основном – домашними хозяйствами. Дельный вес частных инвестиций в странах ЕС имеет тенденцию к увеличению, но темпы роста ниже, чем в США и Японии. За период с 1995 г. по 2017 г. доля частных инвестиций выросла приблизительно на 30%. В целом удельный вес частных инвестиций составляет 0,4% ВВП по всем странам ОЭСР. Динамика структуры источников негосударственного финансирования высшего образования в 2000–2017 гг. в странах ОЭСР представлена в табл. 2

Структура финансирования высшего образования по некоторым странам представлена на рис. 1.

С целью повышения эффективности мобилизации ресурсов страны ЕС рассматривают финансирование высшего образования не как

Таблиця 2

**Структура источников негосударственного
финансирования высшего образования в 2000–2017 гг.
в странах ОЭСР, % [3]**

Год	Итого негосударственное финансирование	Небюджетное прямое финансирование программ	Государственные займы на обучение	Невозвратные кредиты	Партнерская помощь	Гранты	Пособия на учебу
2000	30,96	67,95	0,10	0,15	0,83	0,02	30,96
2007	20,09	79,18	0,00	0,15	0,44	0,13	20,09
2010	80,75	18,70	0,00	0,09	0,24	0,21	80,75
2014	99,56	0,00	0,00	0,00	0,24	0,19	99,56
2015	99,58	0,00	0,00	0,00	0,24	0,18	99,58
2016	99,58	0,00	0,00	0,00	0,24	0,18	99,57
2017	99,58	0,00	0,00	0,00	0,24	0,18	99,57

Рис. 1. Структура финансирования высшего образования [3]

процесс формирования затрат, а как инвестиции в развитие человеческого капитала. При этом, прилагаются усилия по обеспечению роста качества и эффективности систем образования и профессиональной подготовки. Правительства стран Европейского союза предполагают пересмотреть и реструктурировать бюджетные расходы с целью исключения неэффективных расходов при финансировании высшего образования и увеличить расходы в перспективных сферах и направлениях [4, 5].

За період з 1995 по 2017 гг. спостерігається зростання витрат на одного студента, що відповідає збільшенню даного показателя в країнах ОЭСР на 9% і в країнах Європейського Союзу на 7%. Найбільш високий приріст витрат на вищу освіту, що припадає на одного студента, спостерігається в США (63%). Греція, Іспанія, Швейцарія і Туреччина витрати на одного студента в третичній освіті збільшили більш ніж на 30%. Однак в деяких випадках спостерігається зменшення даного показателя. Так, в Чеській Республіці, Польщі і Словаччій Республіці за рахунок зростання кількості студентів при загальному збільшенні фінансування витрати на одного студента зменшилися приблизно на 10%. В середньому в країнах ОЭСР загальні витрати на одного студента в 2017 г., включаючи витрати на проведення науково-дослідницької діяльності в університетах, становили 15276 долл. Без урахування витрат на проведення науково-дослідницької діяльності в середньому по країнах ОЭСР обсяг річного фінансування університетів в розрахунок на одного студента становив порядку 7900 долл. [5].

Таким чином, можна відзначити, що в багатьох країнах світу тенденція переходу від виключно державного фінансування до диверсифікованих (недержавних) джерел фінансування вищої освіти. Така тенденція диверсифікації джерел фінансування університетів отримала своє поширення в результаті збільшення кількості студентів при зростаючій потребі університетів в збільшенні фінансових ресурсів, що йдуть на розвиток вищої освіти, підвищення їх технічної оснащеності і якості освіти. В таких умовах скорочення або зменшення темпів зростання державних субсидій, яке викликане посиленням тиску на державні бюджети більшості країн світу з боку інших не менш важливих соціальних витрат, керівні органи університетів і коледжів змушені розробляти нові форми фінансування. Привертання різних джерел недержавного фінансування вищої освіти відкриває можливості розширення фінансової бази вищих навчальних закладів за рахунок позабюджетних джерел в тому числі і для України.

Литература

1. Education at a Glance 2017. OECD Indicators [Електронний ресурс]. URL: <https://static.rasset.ie/documents/news/2017/09/oecd.pdf>
2. OECD. Stat [Електронний ресурс]. URL : <https://stats.oecd.org/#>
3. National Centre for Educational Statistics [Електронний ресурс]. URL: https://nces.ed.gov/programs/digest/2017menu_tables.asp
4. Лукичев Г.А., Филиппов В.М. Системы финансирования высшего образования в зарубежных странах: Учеб. пособие. Москва : РУДН, 2008. 194 с.
5. Решетняк О. І. Вибір джерел фінансування освітніх програм // Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 307–311.

References

1. Education at a Glance 2017. OECD Indicators [Yelektronniy resurs]. URL : <https://static.rasset.ie/documents/news/2017/09/oecd.pdf>
2. OECD. Stat. URL : <https://stats.oecd.org/#>
3. National Centre for Educational Statistics URL : https://nces.ed.gov/programs/digest/2017menu_tables.asp
4. Lukichev G.A., Filippov V.M. Sistemy finansirovaniya vysshego obrazovaniya v zarubezhnykh stranakh (Financing systems of higher education in foreign countries): Ucheb. posobie. Moskva : RUDN, 2008. 194 s
5. Reshetnyak O. I. Vibir dzherel finansuvannya osvritnikh program (Selection of funding sources for educational programs) // Biznes Inform. 2017. № 3. S. 307–311.